

ОСНОВНЫЕ КРИТЕРИИ КЛАССИФИКАЦИИ МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫХ ТОВАРОВ ПО ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЕ

Каримкулов Курбонкул Мавланкулович

д.т.н., проф., Таможенный институт таможенного комитета
Республики Узбекистан, г. Ташкент.

E-mail: karimkulov@mail.ru

Давлатов Олимжон Азизжон ўғли

курсант 4- го курса Таможенного института.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8371953>

***Аннотация.** В данной статье изучены технические и специфические параметры классификации многофункциональных товаров, одновременно выполняющих множество функций. Рассмотрены основные технические характеристики и техническая классификация многофункциональных товаров, произведённых в зарубежных странах. Было выявлена необходимость совершенствования единой системы классификации многофункциональных товаров по Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности. Внедрены четырехступенчатые методы классификации, разработанные для многофункциональных товаров.*

***Ключевые слова:** Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности, таможня, таможенные платежи, код товара, многофункциональные товары, классификация.*

MAIN CRITERIA FOR CLASSIFICATION OF MULTI-FUNCTIONAL GOODS ACCORDING TO THE PRODUCT NOMENCLATER OF FEACH ACTIVITIES

***Abstract.** This article examines the technical and specific parameters of the classification of multifunctional products that simultaneously perform multiple functions. The main technical characteristics and technical classification of multifunctional goods produced in foreign countries are considered. The need was identified to improve a unified classification system for multifunctional goods according to the Commodity Nomenclature of Foreign Economic Activity. Four-stage classification methods developed for multifunctional products have been introduced.*

***Key words:** Commodity nomenclature of foreign economic activity, customs, customs payments, product code, multifunctional goods, classification,*

Введение

В настоящее время учеными проводятся научно-исследовательские работы, направленные на идентификацию особенностей товара на основе ТН ВЭД, их классификацию, определение классификационного кода, решение задач по пошлинно-тарифному и нетарифному регулированию внешней экономической деятельности, а также создание универсального подхода их оценки. В связи с этим уделяется особое внимание анализу факторов, которые являются причиной низкого взимания таможенных пошлин в госбюджет при классификации специальных автомобилей по ТН ВЭД, созданию автоматизированной системы классификации на основе характеристик легковых автомобилей, разработке в международных экономических отношениях системы классификации товарных свойств на основе гармонизированной системы Всемирной

таможенной организации, методов и алгоритмов определения товарного кода без человеческого фактора, а также применению в таможенной практике[1, 2].

В качестве факторов, влияющих на эффективность таможенных органов, можно привести использование современных технологий и автоматизация процессов. Внедрение электронных систем таможенного оформления, автоматического распознавания и обработки данных, а также применение современных технологий. Эффективность таможенных органов также зависит от уровня сотрудничества и обмена информацией между ними и другими государствами. Также квалифицированный и хорошо обученный персонал является неотъемлемой частью эффективности таможенных органов. Прозрачность и предсказуемость таможенных процедур и правил также важны для эффективности таможенных органов. Ясные и понятные правила классификации товаров, определения таможенной стоимости и применения таможенных пошлин и налогов способствуют более гладкому и быстрому прохождению товаров через границу. Особенное внимание требуется уделить быстрому и правильному определению кода товаров по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (ТН ВЭД) товаров. Однако, классификация многофункциональных товаров может быть сложной из-за разнообразия их функций и технических характеристик. Таможенные органы должны проводить детальный анализ и исследование, чтобы определить основную функцию товара и правильно классифицировать его по ТН ВЭД.

Важность быстрого и правильного определения кода Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности товаров сложно недооценить. Своевременное и безошибочное определение кода товара способствует ускорению таможенных процедур, то есть сократить издержки, связанные с ввозом и вывозом товаров. Корректное определение кода ТН ВЭД помогает избежать задержек и ошибок при оформлении таможенных деклараций, что в свою очередь способствует более быстрому прохождению товаров через таможенный контроль. Позволяет сократить временные и финансовые затраты, связанные с таможенным оформлением товаров. Корректное определение кода ТН ВЭД позволяет точно рассчитать таможенные пошлины и налоги, что помогает избежать переоплат и споров с таможенными органами. Это также позволяет предприятиям сосредоточиться на своей основной деятельности и улучшить конкурентоспособность на мировом рынке[3-5].

К тому же способствует облегчению торговых операций. Корректное определение кода ТН ВЭД позволяет предприятиям точно классифицировать свои товары и соответствовать требованиям торговых партнеров и регулирующих органов. Это способствует снижению барьеров в международной торговле и улучшению доступа к рынкам. Способствует повышению прозрачности и надежности в мировой торговле. Корректное определение кода ТН ВЭД позволяет точно отслеживать и анализировать объемы и структуру международной торговли. Это помогает государственным органам и международным организациям разрабатывать эффективные политики и стратегии для поддержки мировой торговли.

Правильное определение кода ТН ВЭД является ключевым фактором для обеспечения эффективного перемещения товаров через границы и способствует развитию мировой экономики.

Основная часть

По ТН ВЭД понятие многофункциональных товаров относится к товарам, которые имеют несколько различных функций или возможностей. Это означает, что такие товары могут использоваться для различных целей или выполнять несколько задач одновременно.

Многофункциональные товары могут включать в себя различные категории товаров, такие как электроника, бытовая техника, инструменты, мебель и другие. Например, смартфон может быть рассмотрен как многофункциональный товар, так как он может выполнять функции телефона, камеры, медиаплеера, навигационного устройства и многого другого.

По ТН ВЭД классификация многофункциональных товаров является важным аспектом. Классификация определяет правильный код товара по ТН ВЭД, который определяет применимые таможенные пошлины, налоги и другие сборы. Она также влияет на правильное определение таможенной стоимости товара и применение соответствующих таможенных процедур.

Правильная классификация многофункциональных товаров по ТН ВЭД является важным шагом для обеспечения соблюдения таможенного законодательства и установленных требований, а также для правильного начисления таможенных пошлин и налогов в Государственному бюджету.

Правильная классификация кода ТН ВЭД для многофункциональных товаров позволяет точно определить применимые ставки и избежать неправомерного уплаты или недоплаты таможенных платежей. Помогает обеспечить соблюдение таможенных правил и защищает экономической безопасности страны. Различные товары могут подпадать под разные правила и требования, такие как сертификация, лицензирование или специальные разрешения. Правильная классификация помогает установить соответствующие правила и требования для товара. Правильная классификация товара упрощает таможенные процедуры, такие как оформление таможенной декларации и прохождение таможенного контроля. Таможенные органы могут легче и быстрее обработать товары, если они правильно классифицированы [6, 7].

В целом, правильная классификация кода ТН ВЭД для многофункциональных товаров является необходимым условием для соблюдения таможенных правил, определения таможенных платежей и облегчения таможенных процедур. Она также способствует прозрачности и точности статистических данных внешней торговли [7,8].

Правильная классификация многофункциональных товаров по ТН ВЭД может быть сложной из-за нескольких факторов:

1. Многообразие функций: Многофункциональные товары обычно имеют несколько различных функций или возможностей. Это может создавать сложности при определении основной функции товара и его соответствующего товарного кода по ТН ВЭД.

2. Технические характеристики: Многофункциональные товары могут иметь различные технические характеристики, такие как размеры, мощность, вес и другие параметры. Эти характеристики могут влиять на правильную классификацию товара и определение кода по ТН ВЭД.

3. Инновации и новые технологии: Многофункциональные товары часто основаны на инновационных технологиях и новаторских решениях. Это может создавать сложности,

поскольку таможенные органы могут не иметь достаточного опыта или информации о новых продуктах и их классификации.

4. Интерпретация таможенных правил: Таможенные правила и регуляции могут быть подвержены различной интерпретации. Разные таможенные органы или эксперты могут иметь разное понимание правил классификации, что может привести к различным результатам при классификации многофункциональных товаров.

5. Обновление таможенной классификации: Таможенные органы периодически обновляют и изменяют свои классификационные системы и ТН ВЭД. Это может создавать сложности, поскольку многофункциональные товары могут не иметь явного соответствия в существующих классификационных системах.

По ТН ВЭД многофункциональные товары могут быть классифицированы на основе различных критериев. Некоторые из них включают: [9, 10].

- **Функциональное назначение:**

Товары могут быть классифицированы в соответствии с их основным функциональным назначением. Например, электронные устройства могут быть классифицированы как компьютеры, телефоны или планшеты.

- **Материалы и состав:**

Классификация может основываться на материалах, из которых изготовлен товар. Например, одежда может быть классифицирована в зависимости от типа ткани или материала.

- **Технические характеристики:**

Товары могут быть классифицированы на основе их технических характеристик, таких как мощность, размеры, вес и другие параметры.

- **Использование:**

Классификация может основываться на предполагаемом использовании товара. Например, автомобили могут быть классифицированы как легковые, грузовые или специальные транспортные средства.

- **Торговая марка или модель:**

Некоторые товары могут быть классифицированы на основе их торговой марки или модели. Например, электроника может быть классифицирована по бренду или модели устройства с помощью детализации технических особенностей были разработаны и рекомендованы для практики новых национальных десятизначных кодов товара ТН ВЭД;

Таким образом, В целях совершенствования механизма обеспечения целостной связи между описанием товаров, товарным кодом и таможенными ставками в практику таможенного комитета внедрены четырехступенчатые методы классификации, разработанные для многофункциональных товаров, относящихся к товарной позиции 8403 ТН ВЭД. В результате стало возможным скоординировать интеграцию 4-х ступенчатого метода классификации контроля формы, метода логического контроля проверки 31 графы с 33 графой Грузовой таможенной декларации;

Важно отметить, что классификация многофункциональных товаров по ТН ВЭД может быть сложной и требует учета нескольких факторов, правильная классификация товара имеет большое значение для начисления таможенных пошлин и налогов, предложенные новые товарные коды ТН ВЭД позволили обеспечить полный сбор

таможенных пошлин, точное ведение таможенной статистики, а также обеспечение национальной экономической безопасности страны.

REFERENCES

1. Marina. G.Burns. Logistics and Transportation Security A Strategic, Tactical and Operational Guide to Resillience // CRC Press Reference. – 2015.
2. О.А.Овсянникова. Направления совершенствования таможенного регулирования. - Москва. 30.11. 2017 г. Вестник РТА. - № 11. - С. 3-17.
3. Учебно-справочное пособие по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД РФ.- М.: ДГУП «Ростаможинформ», 2001. -310 стр.
4. Особенности классификации товаров по ТН ВЭД. Серия «Таможня и Право». – СПб.: «ТИРЕКС», 2002. - 212 стр.
5. Пояснения к единой Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности Содружества Независимых Государств на основе шестого издания Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, <https://сustoms.gov.ru/участникам-вед>.
6. Қадиров Ф.А., Ташмухамедов Р.Р., Абдуганиев Б.Ё., Иняминов А.Э. Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Республики Узбекистан (версия 2022 года). -Т.: - ООО «REN-Poligraf», 2022. - 656 стр.
7. Бен Л., Ирвин Шери Роузнау. Семинар по ГС - Днепропетровск, 2012.
8. К.М. Каримкулов. Упрощение таможенных процедур - требование современного бизнеса. // Таможенное регулирование. Таможенный контроль. –Москва. -№ 10. 2020. – С. 26-35.
9. Учебно-справочное пособие по классификации товаров в соответствии с ТН ВЭД РФ.- М.: ДГУП «Ростаможинформ», 2001. -310 стр.
10. www.kun.uz, www.customs.uz.